

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СССР¹

*Маслов Глеб Андреевич – к.э.н., с.н.с.
Института экономики РАН, н.с.
Центра современных марксистских
исследований философского
факультета МГУ имени
М. В. Ломоносова*

Аннотация. Статья посвящена историческому опыту СССР в вопросе социально-экономических последствий распространения научно-технической революции. Рассмотрены как теоретические, так и практические аспекты проблемы. Советские экономисты недооценили возможности капитализма в освоении НТР,

однако были обоснованы его ограничения. Выделенные преимущества социализма позволили на практике достичь ряд крупных целей, однако советская экономика столкнулась также с неразрешёнными системными трудностями. Показано, что важность обращения к данной теме обусловлена, во-первых, сходством типа технологий, распространявшихся в послевоенное время и в наши дни, во-вторых, ростом значимости вне рыночных инструментов инновационного развития и, в-третьих, потребностью нашей страны в мобилизационном проекте в нынешних тяжёлых геэкономических условиях. Тем самым обращение к историческому опыту СССР становится актуальным в настоящее время.

Ключевые слова. Научно-техническая революция, четвертая промышленная революция, геополитика, СССР, планирование, экономические стимулы.

ECONOMIC CONSEQUENCES OF THE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL REVOLUTION: THEORY AND PRACTICE OF THE USSR

*Maslov Gleb A.,
Cand. of Ec. Sc., Senior Researcher, Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Researcher, Center for Modern Marxist Studies at Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University*

Abstract. The article is devoted to the historical experience of the USSR in the issue of socio-economic consequences of the spread of the scientific and technological revolution. Both theoretical and practical aspects of the problem are considered. Soviet economists underestimated the possibilities of capitalism in the development of the scientific and technological, but its limitations were justified. The highlighted advantages of socialism made it possible to achieve a number of big goals in

¹ В статье использовались материалы работы Маслов Г. А. Научно-технический прогресс и экономика СССР: теория, практика, уроки для современности // Экономическая наука современной России. 2021. № 4. С. 143-148. DOI: 10.33293/1609-1442-2021-4(95)-143-148

practice, but the Soviet economy also faced unresolved systemic difficulties. It is shown that the importance of addressing this topic is due, firstly, to the similarity of the type of technologies that spread in the post-war period and currently, secondly, to the growing importance of non-market instruments of innovative development and, thirdly, to the need of our country for a mobilization project in the current difficult geo-economic conditions. Thus, the appeal to the historical experience of the USSR becomes relevant at the present time.

Keywords. Scientific and technological revolution, the fourth industrial revolution, geopolitics, USSR, planning, economic incentives.

DOI: 10.5281/zenodo.7979660

Введение

В последние годы в общественном пространстве повысился интерес к опыту СССР. В академической среде это также находит отражение в связи с недавним 30-летием событий, ознаменовавших крах советского проекта, а также столетием с момента рождения СССР. Основной причиной такого внимания выступает острота современных проблем, стоящих перед отечественной социально-экономической системой. Безусловно, ключевой «вклад» внёс нынешний российско-украинский военный конфликт, трагическое развёртывание которого едва ли можно было вообразить в советское время. Последовавшая экономическая война с глобальным Западом ставит отечественную экономику в трудное положение, выход из которого в рамках прежней социально-экономической парадигмы невозможен. Руководству страны как минимум на уровне риторики приходится признавать заслуги Советского Союза в непростых условиях холодной войны, проводя параллели с современностью². При поиске ответа на современные вызовы растёт обращение к истории, к ещё недавно существовавшей альтернативной модели общественного устройства.

Помимо внутренней специфики развития российской экономики, необходимо учитывать глобальные трансформационные процессы, с переходом на новый технологический уровень производства (четвертая промышленная революция). Стоит добавить, что этот фактор также связан с современной геополитической борьбой, начавшейся значительно раньше, чем с февраля 2022 г. Борьба на мировом рынке на данном этапе лежит во многом в противостоянии за лидерство в новых технико-экономических пространствах. Советский опыт в этом смысле приобретает особую значимость, так как большое внимание исследователей уделялось проблемам внедрения достижений НТР, а также их последствиям. Как отмечают А. Л. Гринин и Л. Е. Гринин [3], современный этап развития характеризуется научно-кибернетическим «принципом производства». Начало этого этапа приходится на по-

² Путин заявил, что СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успеха. РБК. URL: <https://www.rbc.ru/politics/11/03/2022/622b33159a7947e05930bb9c>

слевоенные годы НТР, пик ожидается в скором времени. Таким образом, технологии, зарождавшиеся в 1950–1970-е годы (которым советские экономисты уделяли тогда основное внимание) могут проявить свой экономический потенциал в максимальной степени в обозримом будущем. Переход к этому этапу происходит уже сейчас.

НТР и преимущества социализма: взгляд советских экономистов

Дискуссия об экономическом потенциале НТР получила наибольшее значение в первые годы после XXII съезда КПСС³. При этом ряд основных положений был сформулирован ещё в сталинский период [1]. Впоследствии и до самой перестройки они не претерпевали принципиальных изменений, однако продолжали уточняться и систематизироваться [2]⁴.

С точки зрения более успешного внедрения достижений НТР, выделялись преимущества социализма в сравнении с капитализмом. Согласно основным теоретическим положениям советских экономистов, капитализм утрачивал адекватную своим производственным отношениям материальную основу. Обосновывалось, что в новых технико-экономических реалиях ключевую роль играет *общехозяйственное планирование*. Оно позволяет избегать экономических диспропорций при переходе на новый технологический уровень производства, а также является эффективным инструментом реализации инфраструктурных проектов. В том числе, в отличие от капитализма автоматизация производства не ведёт к появлению «лишних» работников, а служит материальной основой сокращения рабочего времени и всестороннего развития человеческих качеств. К критике капиталистической системы на новом этапе также относился рост мощи монополий, которые помимо прочего зачастую заинтересованы в «придерживании» инноваций. Стопорящим распространение знаний признавался институт частной интеллектуальной собственности. Согласно взглядам советских исследователей, социалистическая модель предполагает оптимальную интеграцию производства, науки и образования на основе подготовки специалистов с широкой квалификацией, более востребованной в современных условиях, чем подготовка узкоспециализированных кадров. Только в рамках социализма возможно разрешение противоречия между потенциалом преобразования природы для нужд человека и разрушение природной среды, так как несмотря на все реформы при капитализме это не позволяет сделать его основным законом максимизации прибыли. В целом, капитализм в силу анархии рынка вызывает рост неравенства и диспропорций, что препятствует сбалансированному воспроизводству, основанному на передовых технологиях.

³ Отметим, прежде всего, следующие работы: [4; 5; 10].

⁴ Более подробно об этапах развития советской мысли, посвящённой экономике и НТР см. в работе [7].

В связи с материалами XXII съезда ключевым предметом исследований стали вопросы построения материально-технической базы коммунизма, в котором остатки классовых противоречий должны были окончательно исчезнуть. Однако практика показала трудности при поддержании воспроизводства на основе передовых технологий. Со временем всё большую роль стали играть экстенсивные факторы роста, несмотря на начало информационной революции (термин появился позднее). В конечном счёте, на этапе перестройки многие положения были переосмыслены, произошло сближение с ранее фронтально критикуемыми подходами «буржуазных» экономистов.

Советский опыт распространения НТП: достижения и проблемы

Экономическое развитие СССР – страны, представившей миру принципиально новую модель общественного развития, сопровождалось как большими достижениями, так и нерешёнными за весь период его существования трудностями. В рамках данной работы невозможно всесторонне осветить важные аспекты внедрения достижений науки и техники в производство. Однако следует зафиксировать основные закономерности распространения составляющих НТП в их связи с теоретическими положениями советских экономистов.

Прежде всего, следует отметить неравномерность экономического развития по секторам хозяйства. Наибольшая концентрация передовых технологий приходилась на стратегически важные отрасли. Несмотря на признание проблем в производстве товаров широкого потребления (это отражалось и в материалах партийных съездов, и в публикациях экономистов), ситуация скорее не исправлялась, а усугублялась. Так, в период с 1960 по 1980 годы объем производства товаров группы «А» (средства производства) вырос в 4,37 раза, а группы «Б» (товары народного потребления) в 3,32 раза. Выработка электроэнергии за это же время увеличилась в 4,43 раза [8, с. 52]. Если на начальном этапе перехода на новый технологический уровень ориентация на группу «А» была вполне закономерна, то впоследствии это превратилось в серьёзную проблему советской экономической системы.

Нарастание подобных дисбалансов едва ли можно свести только к субъективным факторам. Объективной основой выступают противоречия советской модели, отразившиеся в том числе в системе общественных стимулов производства.

Формировавшиеся у работников нематериальные мотивы к труду, энтузиазм, связанный со стремлением внести свой вклад в решение высоких общественных задач, стали реальным и весьма массовым явлением, показавшим возможность отхода от модели потребителя-максимизатора в альтернативной системе производственных отношений. Однако это наталкивалось на сохранение так же массового мещанства, воспроизводство стимулов *homo economicus*. Корень последнего можно во многом объяснить изначально низким уровнем развития материальной основы

производства. Кроме того, со временем на ослабление энтузиазма стало работать хронологическое отдаление от мощных «импульсов»: сама революция, победа в ВОВ, первый полет человека в космос и т. д. Сформировался замкнутый круг: меньше народнохозяйственных достижений – меньше энтузиазма – ещё меньше достижений. Сами неэкономические мотивы работников естественным образом больше концентрировались в стратегических отраслях, а не в сфере производства предметов массового потребления (например, строительство ГЭС, производство деталей военного самолёта воспринимается как более возвышенная, ответственная и интересная работа, чем производство бытовой техники). Все это также работало против «потребительских» отраслей.

Деформации в системе стимулов проявлялись и на разных управленческих уровнях. В стратегически важных отраслях внедрение передовых технологий порой жизненно необходимо. Как следствие, перетягиваются ресурсы планирования, контроля и материальной базы. В условиях же недостатка политического влияния снизу и процессов бюрократизации внимание к удовлетворению материальных нужд рядового потребителя становится слабым⁵. Кроме того, поскольку использование новых технологий означает риск, на уровне отдельных предприятий руководители опасались корректировать прежние производственные процессы. Потенциальных поощрений оказывалось недостаточно, в то время как ответственность за неудачи (например, срыв плана) была более осязаемой. Тем самым шумпетерианская модель предпринимателя-инноватора работала слабо [12].

В конечном счёте распространение достижений НТР в экономике СССР оказалось неравномерным. Советские исследователи обозначали данную проблему. Однако если дискуссия по фундаментальным вопросам велась достаточно широко, то запрос на глубокое изучение практических проблем внедрения передовой техники на местах (в первую очередь, в сферах массового потребления) оказался слишком слабым.

В наши дни на первый взгляд может показаться, что советский опыт в данном вопросе, будь он позитивный или негативный, малоприменим к сегодняшним вызовам в уже другой стране. Однако при принципиально иной социально-экономической системе, тем не менее, важно обращаться к советской теории и практике в вопросе распространения в производстве достижений НТП.

Во-первых, характер четвертой промышленной революции предполагает боль-

⁵ Однако недостаток анализа потребительских предпочтений не мешает задавать довольно высокие стандарты качества (ГОСТы). При производстве продукта как минимум ставилась задача сделать его долгосрочным в использовании (в то время как при капитализме производитель заинтересован в максимальной «оборачиваемости» товаров). Впрочем, это касается, прежде всего, товаров с минимальной «маркетинговой» и технологической начинкой.

шее влияние государства и, в частности, использования разнообразных механизмов планирования. Это связано с большими сетевыми эффектами, рисками роста неравенства при одновременном росте расчётных возможностей, автоматизации⁶. Кроме того, ввиду рисков при внедрении принципиально новых технологий требуется стимулирование и поддержка производителей с необходимостью сдерживания чрезмерных диспропорций. Это в первую очередь актуально для отстающих сегодня стран. Можно указать на наличие сходств масштабного внедрения нового типа технологий сегодня с советским опытом крупных модернизационных проектов.

Во-вторых, следует подчеркнуть, что повышение уровня доходов подталкивает к росту нематериальных потребностей. Четвертая промышленная революция связывается с парадигмой устойчивого экологически ориентированного развития, повышением качества жизни на основе разнообразных критериев, новых мотивов труда. В результате рост высококвалифицированного, творческого труда актуализирует марксистские тезисы о труде как потребности, задачах всестороннего развития человеческих качеств⁷.

Наконец, в-третьих, нынешняя геоэкономическая реальность диктует необходимость мобилизационного проекта на основе реальной (основанной на низком неравенстве) социальной консолидации. В этих условиях экономическое развитие на основе нового типа технологий должно в существенной степени опираться на теорию и практику советской экономики (широкое использование механизмов планирования, сокращение неравенства, приоритет развитию человеческого потенциала и тесной интеграции производства, науки и образования). В противном случае стране может грозить мощный откат в иерархии мирового хозяйства и внутренний социальный раскол.

Тем самым социально-экономическая реальность задаёт потребность в обращении к разработкам советских экономистов. В рамках долгосрочного тренда капитализм вынужден внедрять внутри себя все больше нерыночных элементов (развитие социальной сферы, большая роль государства для сглаживания дисбалансов и т. д.). Касательно распространения НТР, эти нерыночные элементы в значительной степени отражают те ограничения капитализма, которые были освещены советскими исследователями.

Выводы

Подводя итог, следует отметить развитие марксизма в отражении экономических последствий НТР, которое было осуществлено в работах советских исследователей.

⁶ Более подробно см. в [6]. Ещё в начале 1990-х при развёртывании информационной революции указывалось на значительно больший потенциал общесоюзного планирования [11].

⁷ Применительно к этому вопросу см. работу Т. Д. Степановой [9].

Хотя многие прикладные аспекты не получили достаточного внимания, некоторые положения характеризовались неточными оценками (был переоценён потенциал НТР, советской системы в целом и, наоборот, недооценена адаптируемость капитализма), на теорию накладывался внешний идеологический отпечаток, тем не менее, были показаны важные взаимосвязи экономического развития на новом технологическом уровне. Теоретически обоснованными и предсказанными в экономических терминах оказались крупные научно-технические достижения. В преувеличенном виде, но все же был показан ряд ограничений рыночной системы на новом технологическом уровне, которые действительно имели место. Для их преодоления капитализму пришлось меняться, активно внедряя нерыночные начала.

Сегодня, на этапе ускоренных технико-экономических трансформаций и максимального обострения геополитических противоречий, возникают объективные предпосылки роста фундаментальных экономических исследований, внимания к материальным и нематериальным стимулам на производстве. Следует ожидать большего обращения к политической экономии и различным ветвям институционализма. Если традиции последнего не были достаточно распространены в СССР, то политэкономическое развитие подходов советских экономистов, как и переосмысление советской практики, становится в наше время важной задачей.

Литература

1. Аракелян А.А. Роль науки и техники при переходе от социализма к коммунизму // Известия Академии наук СССР. Отделение экономики и права. 1949. № 1. С. 32–44.
2. Волков Г.Н. Истоки и горизонты прогресса. Социологические проблемы развития науки и техники. М.: Политиздат, 1976.
3. Гринин А.Л., Гринин Л.Е. Кибернетическая революция и исторический процесс (технологии будущего в свете теории производственных революций) // Философия и общество. 2015. № 1–2. С. 17–47.
4. Козлов Г.А. О закономерностях развития производительных сил коммунистической формации // Коммунист. 1961. № 3. С. 28–39.
5. Кузин А.А., Шухардин С.В. Современная научно-техническая революция // Коммунист. 1964. № 16. С. 49–58.
6. Маслов Г.А. Трансформации корпоративного планирования: предпосылки актуализации в экономической теории // Вопросы политической экономии. 2020. № 2. С. 147–158.
7. Маслов Г.А. Научно-технический прогресс и преимущества социализма: эволюция советской экономической мысли // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2021. № 3. С. 20–42.
8. Народное хозяйство СССР. 1922–1982: Юбилейный статистический. Ежегодник. М.: Финансы и статистика, 1982.
9. Степанова Т.Д. Генезис ноономики: человек как высшая ценность и главное средство развития // Экономическое возрождение России. 2020. № 2. С. 180–187.
10. Хейнман С.А. Некоторые теоретические проблемы материально-технической базы

коммунизма // Вопросы экономики. 1961. № 7. С. 34–48.

11. Cockshott W.P., Cottrell A. (1993). *Towards a New Socialism*. Nottingham: Spokesman Books.

12. Schumpeter J.A. (1961). *The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle*. New York, OUP.
